

ESFERA DE DYSON

@coletivocatea

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18779767>

NIKOLAI KARDASHEV

- Desde muito cedo, Kardashev desenvolveu fascínio pela astronomia. Aos 12 anos, já frequentava o Planetário de Moscou;
- Em 1955, formou-se em radioastronomia pela Universidade Estatal da capital russa;
- Em 1964, publicou um artigo sobre a classificação das civilizações com base no consumo de energia, trabalho que ficou conhecido como **Escala de Kardashev**.

(Gurvits; Kovalev; Edwards, 2019)

<https://doi.org/10.1063/PT.6.4b.20191216a>

TRANSMISSION OF INFORMATION BY EXTRATERRESTRIAL CIVILIZATIONS

N. S. Kardashev

P. K. Shternberg Astronomical Institute

Translated from *Astronomicheskii Zhurnal*, Vol. 41, No. 2,
pp. 282-287, March-April, 1964

Original article submitted December 12, 1963

<https://adsabs.harvard.edu/pdf/1964SvA.....8..217K>

- Kardashev sugeriu que o **desenvolvimento tecnológico** de uma civilização poderia ser determinado por seu **consumo energético**;
- Porém, o ruído cósmico limita a propagação de sinais no universo, permitindo que apenas civilizações tecnologicamente avançadas transmitam informações detectáveis a grandes distâncias;

ESCALA DE KARDASHEV

Kardashev definiu as sociedades em tipos 1, 2 e 3:

Tipo I – Civilização planetária

- Capaz de usar toda a energia disponível em seu próprio planeta;

Tipo II – Civilização estelar

- Capaz de aproveitar toda a energia de sua estrela, por meio de estruturas que envolvem o Sol e coletam energia de forma massiva, como a esfera de Dyson;

Tipo III – Civilização galáctica

- Capaz de controlar a energia de toda galáxia.

(Kardashev, 1964; Mcfadden, 2021)

FREEMAN DYSON

- Freeman Dyson foi professor de física no Institute for Advanced Study (IAS);
- Trabalhou como cientista civil na Força Aérea Real Britânica;
- Unificou diferentes versões da eletrodinâmica quântica;
- Além disso, **teorizou a esfera de Dyson**, que leva seu nome.

(IAS, s.d)

<https://www.ias.edu/sns/dyson>

A ESFERA DE DYSON

- A **esfera de Dyson** é uma **estrutura** hipotética que **envolve o Sol** para captar sua luz e **gerar energia**;

(Mignone; Carolis, 2026)

O youtuber brasileiro **Pedro Loos**, divulgador científico do canal **Ciência Todo Dia**, explica em detalhes o que é uma esfera de Dyson e como esse conceito se aplica à captação de energia.

<https://www.youtube.com/watch?v=t3BUV5kU360>

O PODER NAS MÃOS CERTAS

- O poder energético de uma esfera de Dyson poderá impulsionar grandes avanços para a humanidade e o progresso científico em larga escala.

- A esfera de dyson proporcionará energia ilimitada para cidades e indústrias;
- Viagens espaciais;
- Entre outras inúmeras inovações da ciência e da tecnologia.

REFERÊNCIAS

GURVITS, Leonid I.; KOVALEV, Yuri Y.; EDWARDS, Philip G. **Nikolai Kardashev**. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1063/PT.6.4o.20191216a>. Acesso em: 11 set. 2026.

MCFADDEN, Christopher. **The Kardashev Scale: How Far Can Humanity Advance as a Civilization?**. 2021. Disponível em: <https://interestingengineering.com/science/sizing-up-a-civilization-with-the-kardashev-scale>. Acesso em: 23 fev. 2026.

INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY (IAS). **FREEMAN DYSON**. s.d. Disponível em: <https://www.ias.edu/sns/dyson>. Acesso em: 23 fev. 2026.

KARDASHEV, N.S. **Transmission of Information by Extraterrestrial Civilizations**. 1964. Disponível em: <https://adsabs.harvard.edu/pdf/1964SvA.....8..217K>. Acesso em: 23 fev. 2026.

MIGNONE, Paolo; CAROLIS, Michele De. **Machine learning for the prioritization of Dyson sphere candidates**. 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.131232>. Acesso em 26 fev. 2026.